

ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ БАЛЕТЛАРИДА АЁЛ ОБРАЗИ ТАЛҚИНИДА МИЛЛИЙ ОҲАНГЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Набиева Мухайё Намадҷонова

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ўқитувчиси.

Ўзбекистон давлат консерваторияси мустақил изланувчиси (PhD)

Композиторлик ижодиётида миллий мусиқа муҳим ўрин тутди. Халқ мусиқа ижодиёти миллий урф-одатларимиз ва маданиятимиз билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, асрлар давомида шаклланиб, авлоддан – авлодга мерос сифатида бизгача етиб келди. Миллий ва умуминсоний мусиқий тафаккурни ўзида мужассамлаган композиторлик ижодиёти, композитор ва балетмейстер ҳамжиҳатлигида, мусиқа ва рақс бовасталиги негизида яратилган балет санъатида миллий оҳангларнинг аҳамияти катта.

XX асрнинг 30-йилларида Ўзбекистонда шаклланган балет санъати миллий анъаналарнинг умуминсоний кадрлар билан узвий боғланганлиги билан характерланади. “Балет сингари мураккаб театр рақс жанри халқ санъатининг бой манбасига, унинг бетакрор миллий ўзига хослигига асосланди. – дейди мусиқашунос олима Ирина Карелова Ўзбекистоннинг илк балетларига бағишланган мақоласида. – Асрлар давомида сайқалланган халқ рақс санъати ва ўзбек балети орасида узвий боғлиқлик айнан хореография орқали юзага келди: ўзбек балет санъати Уста Олим Комилов, Юсуфжон Қизик Шакаржонов ва унинг шогирди бўлган Тамара Хоним каби халқ рақслари усталарининг бевосита иштирокларида шаклланди” [1. 1986.]. Бу даврда касбий маълумотга эга миллий композиторлар ҳали етишиб чикмаганлиги сабабли ўзбек балетларини ёзиш учун рус композиторлари жалб қилинди ва улар ўзбек халқ куйлари асосида яратилган биринчи балетларнинг муаллифлари сифатида намоён бўлдилар. Балетларни миллий хусусиятлар билан бойитиш мақсадида халқ рақслари қаторида халқ куй ва кўшиқларидан ҳам кенг фойдаланилди.

Миллий куй ва оҳанглар балетда муҳим ва етакчи аҳамият касб этган аёл образлари тавсифида ҳам кенг намоён бўлди. Номидан аёл образлари устивор аҳамият касб этишини англатиб турган Ф.Талнинг “Шоҳида”⁸⁰ (1939), Е.Брусилловскийнинг “Гуландом”⁸¹ (1940), С.Василенконинг “Оқбилак”⁸² (1943), М.Левиевнинг “Сухайл ва Мехри” (1946) илк ўзбек балетларида асосий аёл қаҳрамонларнинг мусиқий тафсилотлари халқ куй - кўшиқлари, бастакорлик ижодидан айрим намуналардан олинган бўлиб, иқтибос йўлида киритилган. Бу тажриба ҳақида “Шоҳида” мусиқасининг муаллифи Ф.Таль шундай эслайди: “Балетнинг бутун сахнавий ҳаракатини ифодалаб бериш учун муҳим бўлган мусиқий матнни танлаш, кўшиқлардаги ҳар бир оҳангнинг тингловчи учун равон ва яқин бўлишига эришиш, ҳар бир тингловчи учун бу товушларда ўзбек мусиқасининг тус ва чиройини ҳис қила оладиган даражада бўлишига интилиш каби вазифалар менинг зиммамга юклатилган эди” [1. 200 б.].

XX асрнинг иккинчи ярмида яратилган Г.Мушелнинг “Раққоса” (1952) ва Д.Зокировнинг “Ойниса” (1957) балетлари жанрнинг кейинги ривожини ташкил этади. Бу давр ўзбек балети тарихида тайёрлов даври яқунланганлигидан ва асосий босқич

⁸⁰ Я.Юсупов ва А.Бендер либреттоси. Премьераси 1939 йил 29 январда А.Навоий номидаги опера ва балет театрида бўлиб ўтган

⁸¹ Тамара Хоним ва Уйғун либреттоси. Премьераси 1940 йилда А.Навоий номидаги опера ва балет театрида бўлиб ўтган.

⁸² А.Смирнов либреттоси. Премьераси 1943 йилда А.Навоий номидаги опера ва балет театрида бўлиб ўтган.

бошланганлигидан далолат беради. Мусиқий драматургияси лейтмавзулар тизимига таянган “Раққоса” балети ўзбек миллий рақс, пантомима ва Европа классик шаклларга муружаат қилишга имкон берди. Асосий қаҳрамон Гулнора образи мисолида ўз давридаги ўзбек ёшларининг рақс ва сахнага бўлган ихлоси ва бунинг натижасида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар қанчалик мушкул бўлганлиги, қишлоқ ҳаваскорлик тўғарагида илк қадам босган раққоса, тинимсиз меҳнат натижасида хореографик билим юртининг талабаси қаторига кирганлиги кўрсатилади. Гулнора образи иккита мусиқий мавзудан иборат бўлиб, уларнинг биринчиси хаёлчан, лирик, иккинчиси эса ёрқин ҳаётбахш ҳиссиётларга суғорилган кайфиятни ёритади. Гулнора образининг бош мусиқий мавзуси сифатида “Қалъа банди” ўзбек халқ лирик кўшиғи танланган. Мазкур куйда намоён бўлган ёруғ лирик ҳиссиёти қизнинг нозик, шоирона табиатини ёритишга хизмат қилади. Квинта оралиғида баён этиладиган ушбу куй эолий ва дорий ладларининг қоришуви йўлида ривож топади. Унга тўлдирувчи маънода тиниқ фактурага таянган жўровоз оркестр партияси кенг нафасли бошқарувчи куйнинг характерини қўллаб-қувватлашга ёрдам беради. Гулноранинг иккинчи лейтмавзуси “Бўлмаса” ўзбек халқ лирик кўшиғига асосланиб, у ғамгин ўй-хаёллар, уйдан кетиши ва хайрлашув онлари билан боғлиқ.

1960 – йиллар Ўзбекистон балет санъатининг янги тарихий даврини ташкил этади. Балет драматургиясининг мукамаллашуви ҳамда миллий хусусиятларнинг чуқурлашиши бу даврнинг асосий белгиларини ташкил этади. Илгариги ўн йилликлар давомида қўлланилган ва мусиқа услубида миллийликни яратишга хизмат қилган иқтибос йўли ҳамда Европа драматургик хусусиятларни “нухалаштириш” тамойили ўрнига мустақил изланишлар учун кенг имкониятлар очилди. “Ўтган давр Ўзбекистон композиторлари учун сабоқлар бериб, ижодий омил бўла олмаган бўлса-да, 1960-1970 йилларда унумли натижалар қўлга киритилди” [2. 110 б]. Ушбу давр мобайнида яратилган Икром Акбаровнинг “Лайли ва Мажнун” (1968), Мухтор Ашрафийнинг “Севги тумори” (1961), Георгий Мушелнинг “Бибихоним” (1970), Алексей Козловскийнинг “Тановор” (1971), Улуғбек Мусаевнинг “Афсоналар водийси” (1977) ва “Тўмарис” (1982), Рустам Абдуллаевнинг “Қуёшга таъзим” (1987) балетлари аёл образини ёрқин ифода этувчи мисоллар сифатида тилга олиниши мумкин.

Номлари тилга олинган мусиқали сахна асарлари орасида “Тановор” балетида бош қаҳрамон Нурхон образини, унинг ҳис туйғуларини, ички туғёнларини композитор “Тановор” ўзбек халқ куйи оҳанглари ёрдамида очиб беради. Шунингдек, мазкур оҳанг севишган Нурхон ва Азизнинг севги лейтмавзуси сифатида ҳам намоён бўлади. Айтиш жоизки, бу мумтоз мусиқани А.Козловский Ўзбекистон пойтахтига келган йилларида Халқ артисти Ҳалима Носирова ижросида илк маротаба эшитиб унга мафтун бўлиб қолган эди. Ва мазкур халқ меросини аввал овоз ва симфоник оркестр учун мослаштирди, кейин унинг асосида симфоник Поэма яратди ва бадиий ғоясини умумлаштирган ҳолда “Тановор” балетини ёзди. Шу тариқа композитор ўзбек миллий мусиқаси ва маданиятига бўлган чуқур ҳурматини изҳор қилди.

“Мустақиллик йилларида балет жанри янги қиёфани касб этди. Телебалет деб талқин этилган янги хореографик сахна асарлари миллий мусиқа ва миллий рақсларга таянган ҳолда ишланди” [3. 53б]. М.Бафоевнинг “Нодира”, А.Икромовнинг “Темурий маликалар”, Қ.Комиловнинг “Увайсий” телебалетларида композиторлар миллий оҳанглардан иқтибосларни қўллаган ҳолда асл ўзбек миллий сахна асарини яратишга сазовор бўлдилар. “Тажриба, синов тариқасида олиб борилган бундай ижодий жараён Мустақилликнинг илк

йилларида миллий ўзлигимизни англаш ва уни миллий санъат ва анъаналар ёрдамида тарғиб қилиш йўлида муҳим аҳамият касб этди” [3. 546.].

Охирги йигирма йил мобайнида Ўзбекистонда классик балет жанрида ўнга яқин балетлар яратилди. Уларда ўзбек миллий мусиқаси билан бир қаторда чет давлатлар, хусусан, Шарқ халқлари мусиқасига бўлган интилиш сезилади. А.Эргашевнинг “Хумо”, Ҳ.Раҳимовнинг “Фарход ва Соннё” ва бошқа бир қатор балетларда миллий куй ва оҳанглариимизни эшитишимиз мумкин. Улар умумий драматурияни очиб бериш, ёки аёл образларидан ташқари эркаклар образини гавдалантириш, оммавий сахналарни ёрқин тасвирлашга йўналтирилган.

2021 йилнинг сентябрида ўзбек балетида ўзига хос янгилик сифатида “Лазги муҳаббат ва қалб рақси” балет спектакли сахна юзини кўрди. Мусиқа сайқалчиси Девидсон Жаканелло Хоразм ҳақл мероси бўлган “Лазги”ни европа мусиқа анъаналари билан боғлаган ҳолда ўзига хос сахна композициясини яратишга эришди. Бунда аёллар ижросида гавдаланувчи Қалб, Муҳаббат ва Лазги рақси ўзининг бетакрор миллий талқини билан эътиборни жалб этади. Европа пластик хореография санъати билан бовасталикда талқин этилган миллий оҳанг, шарқона усуллар, халқ рақс ҳаракатлари балет санъатига бўлган янгича ёндашувни намоён этди.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек балетида, хусусан, балетларда аёл образларини талқин этишда миллий оҳанглари муҳим аҳамият касб этади. Балетларни яратишда композиторлар ўзбек миллий мусиқа меросидан иқтибос олиш қаторида халқ оҳанглирига асосланган мустақил ижод намуналарини ҳам намоёниш эта олдилар. Тарих синовларидан муваффақиятли ўтган, миллий ва умуминсоний тафаккурни ўзида мужассамлаган ўзбек балетлари пойтахт театри репертуаридан мустаҳкам ўрин олди. Балетларда гавдаланган аёллар образи мусиқий тавсифи эса миллий оҳанглари қаторида бошқа давлатлар мусиқа тили, шунингдек, европа баён этиш услуби ёрдамида ҳам очиб берилди. Драматургияни ривожлантириш ва кенг ёритиш йўлида қўлланиладиган бундай ёндашув балет жанрининг асосий талабларидан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. История узбекской советской музыки. I том. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1972. -384с.
2. Шапкунова В. Музыка узбекского балета. //Музыкальная культура узбекской ССР. «Музыка», Москва, 1981.
3. Набиева М. Ўзбекистон композиторлари балетларининг ижтимоий аҳамияти ва янгилашни босқичлари. // “Ўзбекистон мусиқа санъатининг долзарб масалалари” республика илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент, “Musiq” нашриёти, 2020. 48-55б.